

УДК 343.43

DOI 10.5281/zenodo.6988483

Анна ПОЛИТОВА,
кандидат юридических наук,
доцент

PhD,
Associate Professor

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Статья посвящена актуальной проблеме – противодействию торговле людьми в Украине в условиях вооруженного конфликта. Автор рассматривает понятие «торговля людьми», закрепленное в международно-правовых актах и национальном законодательстве и делает вывод о неоднозначности подхода к сущности этого явления и возможности допущения ошибок при конструировании диспозиции нормы статьи о торговле людьми. Отмечено, что в условиях вооруженного конфликта в Украине в случаях торговли людьми необходимо выработать правоохранительным органам общие правила квалификации по ст. 149. Торговля людьми УК Украины или ст. 438. Нарушение законов и обычаев войны УК Украины, а также рекомендовано внести изменения в нормативно-правовые акты, направленные на борьбу с торговлей людьми.

Ключевые слова: торговля людьми, вооруженный конфликт, сексуальное насилие, гендерно обусловленное насилие, противодействие, уголовная ответственность.

COUNTERACTION TO HUMAN TRAFFICKING IN UKRAINE UNDER ARMED CONFLICT

The article is devoted to an actual problem - combating human trafficking in Ukraine in the context of an armed conflict. The author examines the concept of "trafficking in persons", enshrined in international legal acts and national legislation, and concludes that the approach to the essence of this phenomenon is ambiguous and the possibility of making mistakes when constructing the disposition of the norm of the article on trafficking in persons. It is noted that in the context of the armed conflict in Ukraine in cases of human trafficking, it is necessary for law enforcement agencies to develop general rules for qualification under art. 149. Human trafficking of the Criminal Code of Ukraine or under art. 438. Violation of the laws and customs of war of the Criminal Code of Ukraine, as well as it is recommended to amend the legal acts aimed at combating human trafficking.

Keywords: human trafficking, armed conflict, sexual abuse, gender-based violence, counteraction, criminal liability.

Постановка проблемы. Исследуя проблему торговли людьми, следует согласиться с тем, что ни одна страна мира не может полностью уберечь своих граждан от этого бремени. Украина в данном случае является не исключением. Нестабильная социально-экономическая ситуация, низкий уровень правовой культуры населения, насилие против женщин и детей, коррупция, политический дисбаланс, конфликт на востоке Украины, беспринципность преступников, наращивание спроса на дешевую рабочую силу или неформальный труд, рост потребностей в сфере трансплантации органов создают благоприятные условия для развития теневого бизнеса в сфере торговли людьми [1, с. 46].

Тенденции состояния, структуры и детерминации торговли людьми в Украине вызывают интерес не только среди ученых, но и становятся предметом научного поиска и общественных организаций. Так, в частности, пострадавшие от торговли людьми, которым помогла МОМ в первой половине 2020 года, подверглись эксплуатации в 22 странах, в том числе и в Украине. Российская Федерация остается главной страной назначения: 55% пострадавших, которым помогло Представительство МОМ в Украине, подверглись эксплуатации именно там. Второе место занимает Польша (28,7% пострадавших). Торговля людьми внутри Украины, включая аннексированный Крым и неподконтрольные правительственные территории Донецкой и Луганской областей, – в этом рейтинге на третьем месте с показателем 8% [2].

Вместе с тем, полномасштабное вторжение России 24 февраля 2022 года на территорию Украины стало толчком для переосмысления этого явления, которое сейчас представляет наибольшую опасность: женщины и дети, которые вынуждены покинуть Украину из-за военной агрессии России и направляются в соседние страны, сталкиваются с рисками торговли людьми.

В то же время мужчины, остающиеся внутри страны, могут стать добычей торговцев людьми [3]. Однако, уже с полномасштабного вторжения Российской Федерацией на территорию Украины зарегистрировано три случая торговли людьми [4].

Цель статьи состоит в исследовании распространения торговли людьми в условиях вооруженного конфликта в Украине, определение причин распространения этого явления среди населения и мерах по их предупреждению.

Изложение основного материала. Противодействие торговли людьми предусмотрено в таких международно-правовых актах, как: Конвенция о рабстве 1926 г., Дополнительная конвенция о запрете рабства, работорговли, а также аналогичных рабству институтов и практики 1956 г., Конвенция о запрете торговли людьми и эксплуатации проституции третьими лицами 1949 г., Протокол о предупреждении и прекращении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. И это лишь некоторые международные акты противодействия торговли людьми.

Но что касается понятия «торговля людьми», то универсального, единственного общепризнанного толкования не существует. Например, в Протоколе ООН «О предупреждении, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», дополняющем Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, принятой 15 ноября 2000 г. в п. а) ч. 1 ст. 3 дано следующее определение: «торговля людьми» означает осуществляемые с целью эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, сокрытие или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотреб-

бления властью или уязвимостью положения, или путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или изъятие органов [5, с. 3].

Также при толковании термина «торговля людьми» отмечается, что эксплуатация включает: эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд и услуги, рабство или обычаи, подобные рабству, подневольное состояние и трансплантацию органов [6, с. 40].

В условиях вооруженного конфликта особой актуальности также приобретает и понятие гендерно обусловленного насилия, под которым понимают насилие, направленное против лица через его пол, гендерную идентичность или гендерное самовыражение, или насилие, влияющее на лиц определенного пола диспропорционально. Оно может нанести жертве физический, сексуальный, эмоциональный или психологический ущерб или экономические потери. Гендерно обусловленное насилие и насилие над женщинами – термины, которые часто применяются взаимозаменяемо, поскольку широко признано, что большинство видов гендерно обусловленного насилия осуществляются мужчинами по отношению к женщинам и девушкам. Однако использование аспекта «гендерной обусловленности» важно, поскольку подчеркивает тот факт, что многие формы насилия над женщинами коренятся в неравенстве власти между женщинами и мужчинами. Термины употребляются взаимозаменяемо во всех документах ЕИГР, отражая непропорциональное количество таких преступлений против женщин [7, с. 52].

Анализ Конвенции Совета Европы

о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция) 2011 г., а также других международно-правовых актов, позволяет выделить следующие виды гендерно обусловленного насилия:

- физическое насилие;
- психологическое насилие;
- экономическое насилие;
- сексуальное насилие;
- домашнее насилие;
- преследование;
- изнасилование;
- сексуальное притязание;
- увечье женских гениталий;
- принудительная стерилизация;
- принудительный аборт;
- принудительный брак;
- преступления во имя так называемой «чести»;
- насилие в институциональной среде;
- насилие в военных, конфликтных и постконфликтных ситуациях;
- торговля людьми (выдел. – А.С.П.).

Кроме того, говоря об вооруженном конфликте, считаем за необходимое также проанализировать и отдельные положения Римского статута Международного уголовного суда 1998 г. Так, в соответствии со ст. 7. (1) Преступления против человечности Статута, данные преступления означают любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается сознательно:

- a) убийство;
- b) истребление;
- c) порабощение;
- d) депортация или насильственное перемещение населения;
- e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм меж-

дународного права;

f) пытки;

g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции (выдел. – А.С.П.), принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести;

h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным, как это определяется в пункте 3, или другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда;

i) насильственное исчезновение людей;

j) преступление апартеида;

k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью [8].

В этой же статье дается трактование таких терминов, которые интересуют нас в рамках статьи, как «порабощение» и «принудительная беременность», в частности:

с) «порабощение» означает осуществление любого или всех правомочий, связанных с правом собственности в отношении личности, и включает в себя осуществление таких правомочий в ходе торговли людьми, и, в частности, женщинами и детьми;

f) «принудительная беременность» означает незаконное лишение свободы какой-либо женщины, которая стала беременной в принудительном порядке, с целью изменения этнического состава какого-либо населения или совершения иных серьезных нарушений международного права. Это

определение ни в коем случае не истолковывается как затрагивающее национальное законодательство, касающееся беременности [8].

Таким образом, международное сообщество осуждает совершение торговли людьми, особенно в условиях вооруженного конфликта. Исходя из толкования термина «порабощение», на наш взгляд, торговлю людьми в условиях вооруженного конфликта следует относить к преступлениям против человечности.

Что же касается законодательства Украины, то согласно действующему УК Украины (ст. 149), уголовно наказуемым является: торговля человеком, а так же вербовка, перемещение, укрывательство, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием принуждения, похищения, обмана, шантажа, материального или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния или подкупа третьего лица, контролирующего потерпевшего, для получения согласия на его эксплуатацию. Особое значение приобретает цель эксплуатации человека, под которой понимают все формы сексуальной эксплуатации, использование в порнобизнесе, принудительный труд или принудительное предоставление услуг, рабство или обычаи, подобные рабству, подневольное состояние, вовлечение в долговую кабалу, извлечение органов, проведение опытов над человеком без его согласия, усыновление (удочерение) с целью наживы, принудительная беременность или принудительное прерывание беременности, принудительная женитьба, принудительное вовлечение в занятие попрошайничеством, вовлечение в преступную деятельность, использование в вооруженных конфликтах и т.д.

Кроме того, в Законе Украины от 20 сентября 2011 г. № 3739-VI «О противодействии торговле людьми», торговля людьми – это совершение незаконного соглашения, объектом которого является человек, а так

же вербовка, перемещение, укрывательство, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, в том числе сексуального, с использованием обмана, мошенничества, шантажа, уязвимого состояния человека или с применением или угрозой применения насилия, с использованием служебного положения или материальной или иной зависимости от другого лица, согласно Уголовному кодексу Украины признаются преступлением [9].

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины с 05 часов 30 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток введено военное положение (Указ Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/ 2022 «О введении военного положения в Украине»), который был продлен Указами Президента Украины от 14 марта 2022 г. № 133/2022, от 18 апреля 2022 г. № 259/2022, от 17 мая 2022 г. № 341/2022 «О продлении действия военного положения в Украине»). В условиях военного положения действия уголовно противоправные действия подлежат квалификации при наличии всех признаков уголовного правонарушения по статье или совокупности статей, расположенных в Разделе XX. Уголовные правонарушения против мира, безопасности человечества и международного правопорядка УК Украины.

Следует отметить, что по состоянию на начало августа 2022 г. общего количества случаев сексуального насилия, совершенных российскими военнослужащими, точно не известно, однако по состоянию на конец апреля 2022 г. зарегистрировано 103 обращения о случаях гендерного и сексуального насилия на освобожденных от российских захватчиков территориях. Среди лиц, изнасилованных, около 30% – несовершеннолетние девушки, 12 из которых сейчас беременны. В течение 1 марта –12 апреля 2022 г. в Abortion Dream Team – организацию, которая принадлежит к сети правозащитных организаций Abortion

Without Borders, обратились 102 украинки, выехавшие из Украины в Польшу, с беременностью до 12 недель, которую хотели прервать [10]. Выработанная правоохранительными органами совместные правила квалификации сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта подпадают по ст. 438. Нарушение законов и обычаев войны Раздела XX. Уголовные правонарушения против мира, безопасности человечества и международного правопорядка УК Украины.

Тогда возникает вопрос о квалификации торговли людьми в условиях вооруженного конфликта: ст. 149. Торговля людьми Раздела III. Уголовные правонарушения против свободы, чести и достоинства личности УК Украины или ст. 438. Нарушение законов и обычаев войны Раздела XX. Уголовные правонарушения против мира, безопасности человечества и международного правопорядка УК Украины.

Статья 438 УК Украины устанавливает ответственность за жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренные международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также предание приказа о совершении таких действий.

Следовательно, при совершении сексуального насилия именно к словосочетанию «другие нарушения законов и обычаев войны» относится оно. Но распространяются ли случаи торговли людьми на словосочетание «другие нарушения законов и обычаев войны»? На этот вопрос очень сложно ответить без изучения правоприменительной практики зарубежных стран, где были зарегистрированы случаи тор-

говли людьми в условиях вооруженного конфликта. Вместе с тем, средства массовой информации Украины констатируют, что «вооруженный конфликт обострил проблему трудовой и сексуальной эксплуатации. Сквозь призму 149 статьи УКУ (торговля людьми – ред.) уже мы имеем первые три случая» [4].

Что же касается противодействия торговле людьми, то, как отмечено в Концепции Государственной целевой социальной программы противодействия торговле людьми на период до 2025 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.07.2021 г. № 800-р, в Украине острой проблемой остается торговля людьми. Сложная экономическая ситуация, боевые действия на Востоке Украины, низкий уровень жизни, высокий уровень безработицы, диспропорции развития рынка труда, распространение внешней трудовой миграции, активизация деятельности международных преступных группировок, распространенность мошеннических схем вербовки граждан, несовершенство законодательства, правовая неосведомленность населения и другие факторы риска приводят к попаданию в ситуацию торговли людьми [11].

В тоже время, в отчетах по ситуации в Украине за 2019 г. отмечается, что торговля людьми остается значительной проблемой для Украины и, несмотря на активные усилия правительства, страна пока не отвечает минимальным стандартам преодоления этой проблемы, а агрессия России создала новые вызовы для Украины в этой сфере [12]. Также ранее в отчетах по ситуации в Украине говорилось о том, что правительство Украины не полностью выполняет минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми, однако прилагает к этому значительные усилия. В целом государство продемонстрировало активизацию усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом, поэтому Украина остается

на уровне 2. Эти усилия включали активизацию расследований, более чем вдвое увеличение количества осужденных торговцев людьми, расследование большего количества случаев трудовой эксплуатации, подготовка проекта закона об отмене оплаты услуг по трудоустройству и установление официального статуса большего количества жертв торговли людьми, осужденных за границу за преступления, к которым их принуждали трафикеры. Однако правительство не выполнило минимальные стандарты в нескольких ключевых сферах. Суды медленно рассматривали дела; ситуацию усугубляла и хроническая неадекватность судов; было вынесено много условных наказаний, что, вероятно, усиливалось коррупцией, в результате чего большинство осужденных торговцев людьми избежали тюремного заключения. Эти усилия были недостаточны для сдерживания торговли людьми [13].

Выводы. Таким образом, подводя итоги нашего исследования можно сделать следующие выводы:

1. Неоднозначность подхода как в международном, так и национальном законодательстве к понятию «торговля людьми» указывает на неоднозначность подхода к сущности этого явления и возможности допущения ошибок при конструировании диспозиции нормы статьи о торговле людьми. Но лучшим примером решения этого сложного вопроса является изучение правоприменительной практики и законодательства зарубежных стран. Так, к примеру, в ст. 278.01. Торговля людьми УК Канада [14] ответственность наступает, если:

(1) Каждое лицо, которое вербует, перевозит, передает, принимает, удерживает, скрывает или укрывает лицо или осуществляет контроль, руководство или влияние на перемещение лица с целью его эксплуатации или содействия его эксплуатации виновным в совершении преступления, подлежащего обвинению, и несет ответ-

ственность

(a) к пожизненному заключению и к минимальному наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет, если они похищают, совершают нападение при отягчающих обстоятельствах или сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах или причиняют смерть жертве при совершении правонарушения; или

(b) к лишению свободы сроком не более 14 лет и к минимальному наказанию в виде лишения свободы сроком до четырех лет в любом другом случае.

2. В условиях вооруженного конфликта в Украине в случаях торговли людьми необходимо выработать правоохранительным органам общие правила квалификации таких случаев по ст. 149. Торговля людьми

УК Украины или ст. 438. Нарушение законов и обычаев войны УК Украины. Для этого необходимо обобщить и изучить правоприменительную практику зарубежных стран, где были зарегистрированы случаи торговли людьми в условиях вооруженного конфликта.

3. В Украине принято и действует целый ряд нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с торговлей людьми (например, с 1 января 2020 г. по август 2022 г. было принято 6 таких подзаконных актов), однако не в одном из них нет мероприятий, связанных с противодействием торговлей людьми в условиях военного положения. Это требует внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты.

Список использованной литературы

1. Кузьменко Ю.В., Думанський Р.В. Поширення торгівлі людьми за умов збройного конфлікту на Сході України. *Юридичний бюлетень*. 2021. Вип. 18. С. 44-49.
2. У Всесвітній день протидії торгівлі людьми МОМ повідомляє про сумний рекорд в Україні. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/news/u-vsесvitniy-den-protydiy-torhivli-lyudmy-mom-povidomlyaye-pro-sumnyu-rekord-v-ukrayini>
3. Через війну Росії проти України зростають ризики торгівлі людьми, - МОМ. URL: <https://ukraine.un.org/uk/175247-cherez-viynu-rosiyi-proty-ukrayiny-zrostayut-ryzyky-torhivli-lyudmy-mom>
4. Торговля людьми під час війни: уже підтверджено три випадки. URL: <https://acc.cv.ua/news/ukraine/torgivlya-lyudmid-chas-viyni-uzhe-pidtvrdzheno-tri-vipadki-86826>.
5. ООН. Пересмотренный проект протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. 11 сессия. Вена, 2-27 октября 2000 г. 18 с.
6. ООН. Генеральная Ассамблея. Сессия (55;2000; Нью-Йорк). Резолюции. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющий Конвенцию. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию. Нью-Йорк: ООН, 2001. 63 с.
7. Словник Європейського інституту з гендерної рівності / пер. М. Бабак, О. Давліканової, М. Дмитрієвої, М. Козир, Л. Компанцевої, К. Левченко, М. Скорик, О. Суислової. Київ : «Вістка», 2021. 170 с.
8. Римский статут международного уго-

- ловного суда. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
9. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20 вересня 2011 р. № 3739-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text>.
 10. Жертви згвалтування з України та відсутність доступу до абортів у Польщі. «Це викликає у них великий стрес». URL: <https://vpolshchi.pl/zhertvi-zgvaltuvannya-z-ukrayini-ta-vidsutnist-dostupu-do-abortiv-u-pol-shi-ce-viklikaye-u-nih-velikij-s-6759922169232192a>
 11. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 р. № 800-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2021-%D1%80#Text>.
 12. Звіт Держдепу США: Торгівля людьми - гаряча проблема для України. URL: <https://ukrainian.voanews.com/a/torhivlja-liudmy/4966908.html>
 13. Trafficking in Persons Report. URL: https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/TIP_Report_20_Ukr.pdf
 14. Criminal Code of Canada (1985, as of August 2021) (in English and French). URL: https://www.legislationline.org/download/id/9922/file/CAN_CC_1985_as%20of%202021.pdf.

ОБ АВТОРЕ**Анна ПОЛИТОВА**

*кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры публично-
правовых дисциплин, Мариупольский
государственный университет, Украина,
e-mail: politova1954@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7351-7110*